

**TOG' VA TOG'OLDI MINTAQALARIDA YETISHTIRISH UCHUN MOSLASHTIRILGAN
UZUM NAVLARINING UZUM BOSHI VA G'UJUMINING MEXANIK XUSUSIYATLARI**

Qurbonova Sarvinoz Anvar qizi

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
tayanch doktoranti

Fayziyev Jamoliddin Nasirovich

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
"Mevali ekinlar agrotexnikasi va kolleksiyasi bo'limi boshlig'i, qishloq xo'jaligi fanlari doktori,
professor

Boytemirov Sirojiddin Boytemir o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil izlanuvchisi

***Annotasiya.** Maqolada tog' va tog'oldi mintaqalarida etishtirish uchun moslashtirilgan uzum navlari uzum boshi va g'ujumining mexanik xususiyatlari o'rganilgan. Uzumning Oq xusayni, Said gulyami, Sovetskiy stoloviy, Qizil xusayni, Rizamat, Qora kishmish, Oq kishmish, Kishmish sug'diyona, Bayan shirey, Rkasetilli, Saperavi, Pushti toyifi, Kishmish motrudiy, Kishmish samarqand, Rangdor, Mayskiy chyornyiy va Kabrniy sabinon navlarining uzum boshi, g'ujumining og'irligi, mexanik tarkibi bayon qilingan.*

***Kalit so'zlar:** uzum, nav, uzum boshi, shingil, g'ujum, po'sti, urug', etdorligi*

***Аннотация.** В статье изучены механические свойства гроздей и ягод винограда сортов, адаптированных для выращивания в горных и предгорных районах. Приведены данные о массе гроздей и ягод, а также механическом составе следующих сортов винограда: Ок Хусайни, Саид Гулями, Советский столовый, Кызыл Хусайни, Ризамат, Чёрный кишмиш, Белый кишмиш, Кишмиш Согдиёна, Баян Ширей, Ркатытели, Сперави, Пушти тойифи, Кишмиш Мотрудий, Кишмиш Самарканд, Рангдор, Майский чёрный и Каберне Сабинон.*

***Ключевые слова:** виноград, сорт, гроздь, ягода, кисть, кожура, семя, мякоть*

***Annotation.** The article studies the mechanical properties of grape bunches and clusters of grape varieties adapted for cultivation in mountainous and foothill regions. The bunch weight, cluster structure, and mechanical composition of the following grape varieties are described: Oq Khusayni, Said Gulyami, Sovetskiy Stoloviy, Qizil Khusayni, Rizamat, Qora Kishmish, Oq Kishmish, Kishmish Sug'diyona, Bayan Shirey, Rkatsiteli, Saperavi, Pushti Toyifi, Kishmish Motrudiy, Kishmish Samarkand, Rangdor, Mayskiy Chyornyiy, and Cabernet Sabinon.*

***Keywords:** grape, variety, bunch, berry, cluster, skin, seed, pulp.*

Kirish. Uzum navlari boshqa ko'pgina meva-rezavor ekinlaridagi singari mahsulotning har qanday qo'llanilishida ijobiy bo'lgan belgidir. Ta'kidlash joizki, yangi navlarning qimmatini eng avvalo uzum boshi g'ujumining mexanik xususiyatlari bilan belgilanadi. Har bir yaratilgan yangi uzum navi uzum boshi va g'ujumining mexanik tarkibi va xususiyatlarini puxta bilish uning iste'mol xususiyatlarini belgilaydi va qayta ishlashdagi texnologik jarayonlarda ulardan samarali foydalanish imkonini beradi. Negaki, birinchidan uzumlarning yangiligida iste'mol qilinadigan

navlarini iste'molboplik sifatleri uzum boshi g'ujumining yirikligi, etining konsistensiyasi, tarkibidagi qand miqdori va boshqalarga bog'liq bo'lsa, ikkinchidan, texnik navlarda sharob uchun ajratib olinadigan sharbat uzum g'ujumining mexanik tarkibiga ko'ra bir necha bosqichda ajralib chiqadi va nihoyat uchinchidan, istiqbolli mahalliy xo'raki navlari sifati ham bevosita uzumboshi g'ujumining mexanik xususiyatlari va qanddorligigiga bog'liqdir [5; 53-57;], [6; 5-24].

Ilmiy tadqiqot uslubi. Tadqiqot 2021-2023 yillarda akademik M.Mirzaev nomidagi

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutida amalga oshirildi.

Dala tajribalari 2021-2023 yillarda tog' va tog'oldi hududlari sharoitda etishtirilayotgan uzum navlari uzum boshining mexanik tarkibi aniqlandi. Uzum boshi tarkibining mexanik tahlili professor N.N. Prostoserdov [4] tavsiya etgan usul hamda uzumchilikda umumqabul qilingan uslublar [2; 3] asosida olib borildi.

Tadqiqotning maqsadi – Tog' va tog'oldi xududlariga mos uzum navlarning uzum boshi va g'ujumining mexanik xususiyatlarini o'rganish.

Tadqiqot ob'ekti sifatida uzumning Oq xusayni, Said gulyami, Sovetskiy stoloviy, Qizil xusayni, Rizamat, Qora kishmish, Oq kishmish, Kishmish sug'diyona, Bayan shirey, Rkasetilli, Saperavi, Pushti toyifi, Kishmish motrudiy, Kishmish samarqand, Rangdor, Mayskiy chyornyy va Kabrniy sabinon navlari olingan.

Uzum boshini og'irligi va tupdagi hosildorlik tarozida tortish yo'li bilan aniqlandi. Tadqiqotning asosiy natijalari variatsiya statistikasi usulida B.A.Dospexov [1], matematik ishlov berish bilan isbotlandi.

Uzum boshining mexanik tuzilishini tahlil qilish uchun navga xos 5 ta uzum boshi olindi, har bir uzum boshi og'irligi torozida tortiladi (g),

har bir uzum boshidagi g'ujumlar soni sanaladi (dona), uzum boshidagi jami g'ujumlar og'irligi tortiladi (g), shingilining og'irligi aniqlanadi (g), uzum boshiga nisbatan g'ujumlar va shingilining nisbati topiladi (uzum boshining umumiy og'irligiga nisbatan, %).

G'ujum po'sti, urug'i va sharbatining og'irligini aniqlash uchun olingan g'ujumlar mato qopchaga solinadi (eng yaxshisi bo'z mato) va undan sharbat siqib olinadi. Qopchada qolgan qoldiq filtr qog'oziga to'kiladi, undan urug' ajratib olinadi va og'irligi torozida tortiladi. So'ngra po'st va et qismi qoldig'ining og'irligi tortiladi. Sharbat og'irligini topish uchun g'ujum og'irligidan urug' va po'st og'irligi chiqarib tashlanadi.

Natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, uzum navlarida asosiy uzum boshi va g'ujumining mexanik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot kuzatishlar olib borildi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, uzum navlari uzum boshi g'ujumining mexanik xususiyatlari tahlil qilindi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, eng yirik uzum boshlari Pushti toyifi, Sovetskiy stoloviy, Rizamat va Said gulyami (520,0-826,7) navlarida aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Tog' va tog'oldi mintaqalarida yetishtirish uchun moslashtirilgan uzum navlarining uzum boshini og'irligi va mexanik tarkibi, 2021-2023 yillar

T/r	Navlar	Uzum boshining o'rtacha og'irligi, g	Uzum boshidagi shingil-ning o'rtacha og'irligi, g	Uzum boshidagi g'ujumlar-ning o'rtacha og'irligi, g	Uzum boshidagi g'ujum-larning o'rtacha soni, dona	Uzum boshi o'lchami	
						uzun- ligi, sm	eni, sm
1.	Oq xusayni	327	4,7	322,3	81,1	22,0	10,3
2.	Said gulyami	826,7	9,8	817,2	169,7	27,0	17,0
3.	Sovetskiy stoloviy	526,7	6,6	520,1	100,2	20,3	13,0

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

4.	Qizil xusayni	476,7	7,9	468,7	91,7	18,2	9,7
5.	Rizamat	555,4	10,2	545,2	102,8	24	8,1
6.	Qora kishmish	265,7	3,5	262,2	107,0	18,6	7,3
7.	Oq kishmish	250,3	3,3	247,0	98,8	16,8	7,4
8.	Kishmish sug'diyona	276,0	3,8	272,2	101,0	20,1	12,0
9.	Bayan shirey	220,0	2,6	217,4	101,0	16,1	8,4
10.	Rkatsetilli	175,0	4,3	170,6	106,6	15,6	7,3
11.	Saperavi	168,0	4,9	163,1	121,0	17,8	9,5
12.	Pushti toyifi	520,0	11,4	508,6	106,0	19,1	7,4
13.	Kishmish motrudiy	274,7	3,8	270,7	100,3	16,3	6,8
14.	Kishmish samarqand	265,3	4,2	261,1	104,4	15,7	8,0
15.	Rangdor	148,4	3,4	145,0	103,6	16,3	8,5
16.	Mayskiy chyorniy	390,0	8,2	381,8	99,4	14,6	7,6
17.	Kabrniy sovinon	285,1	6,6	278,5	105,1	15,3	9,1

Uzum boshlarning eng kichik og'irligi (148,4-220,0 g) Rangdor, Saperavi, Rkatsetilli va Bayan shirey uzum navlarida qayd etildi. Uzunning boshqa navlarida uzum boshlarining o'rtacha og'irligi yuqoridagi navlar o'rtasida oraliq o'rin egalladi va o'rtacha 250,3-476,7 g atrofida bo'ldi.

Ma'lumki uzum boshlarining chiziqli o'lchami ham muhim ampelografik belgi hisoblanadi. Eng uzun – 20,3-27,0 sm atrofida bo'lgan uzum boshlar Sovetskiy stolovnyy, Oq xusayni, Rizamat va Said gulyami navlarida shakllandi. Uzunligi eng qisqa Mayskiy chyorniy, Kabrniy sovinon, Rkatsetilli va Kishmish samarqand – 14,6 sm uzum boshlar navlarida qayd etildi. Qolgan navlarda uzum boshining uzunligi 16,1-20,1 sm oraliqda bo'ldi va yuqoridagi navlar o'rtasida oraliq o'rin egalladi.

Uzum boshining eni bo'yicha uzum

o'rtasidagi navlari o'zaro farqlandi. Bunda eni eng yirik – 10,3-17,0 sm bo'lgan uzum boshlar Oq xusayni, Kishmish sug'diyona, Sovetskiy stoloviy va Said gulyami navlarida aniqlangan bo'lsa, uning eng kichik ifodasi esa – 6,8-7,4 sm Kishmish motrudiy, Qora kishmish, Rkatsetilli, Oq kishmish, Pushti toyifi va Mayskiy chyorniy navlarida qayd etildi. Qolgan Kishmish samarqand, Rizamat, Bayan shirey, Rangdor, Kabrniy sovinon, Saperavi va Qizil xusayni navlarda ushbu ko'rsatkich 8,0-9,7 sm oraliqida o'zgardi.

Ma'lumki, uzum boshi umumiy og'irligida shingil va g'ujumlarning og'irlik ulushi muhim nav belgisi hisoblanadi. Quyidagi 2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, g'ujumining etdorligi navlar bo'yicha sezilarsiz farqlandi va 97,03-98,84% oraliqida bo'ldi.

Uzum navlari g'ujumining mexanik tarkibi (og'irligiga nisbati foizda), 2021-2023 yillar

T/r	Navlar	Po'sti, %	Urug', %	Etdorligi, %
1.	Oq xusayni	2,3	2,3	93,6
2.	Said gulyami	2,7	1,8	96,3
3.	Sovetskiy stoloviy	1,4	3,0	93,9
4.	Qizil xusayni	2,1	1,9	94,4
5.	Rizamat	2,3	2,4	93,2
6.	Qora kishmish	2,5	2,4	92,9
7.	Oq kishmish	1,6	1,8	94,6
8.	Kishmish sug'diyona	1,6	2,2	94,5
9.	Bayan shirey	1,0	2,2	96,7
10.	Rkaqetilli	2,3	2,0	93,6
11.	Saperavi	2,3	1,9	94,5
12.	Pushti toyifi	2,1	1,3	94,7
13.	Kishmish motrudiy	1,3	1,1	94,6
14.	Kishmish samarqand	2,3	2,2	93,4
15.	Rangdor	2,1	2,5	93,7
16.	Mayskiy chyorniy	1,6	1,7	95,5
17.	Kabrniy sovinon	1,8	1,9	94,7

Uzum navlari uzum boshi g'ujumlarining mexanik tarkibi bo'yicha o'zaro farqlandi. Bunda uzumning naviga bog'liq holda, g'ujum og'irligiga nisbatan po'stining og'irligi 2,5-2,7%, urug'lar 2,3-3,0%, g'ujumlarning etdorligi (suvi bilan birga) 95,5-96,7% tashkil qildi. G'ujum po'stining eng kam miqdori bo'yicha (1,0%) Bayan shirey navi, ushbu ko'rsatkichning eng katta og'irligi bo'yicha (2,7%) Said gulyami navlari ajralib turdi.

Xulosa

1. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, eng yirik uzum boshlari Pushti toyifi, Sovetskiy stoloviy, Rizamat va Said gulyami (520,0-826,7) navlarida aniqlandi.

Uzum boshlarning eng kichik og'irligi (148,4-220,0 g) Rangdor, Saperavi, Rkaqetilli va Bayan shirey uzum navlarida qayd etildi. Uzumning boshqa navlarida uzum boshlarining o'rtacha og'irligi yuqoridagi navlar o'rtasida oraliq o'rin egalladi va o'rtacha 250,3-476,7 g atrofida bo'ldi.

2. Uzum boshlarning eng kichik og'irligi (148,4-220,0 g) Rangdor, Saperavi, Rkaqetilli va Bayan shirey uzum navlarida qayd etildi. Uzumning boshqa navlarida uzum boshlarining o'rtacha og'irligi yuqoridagi navlar o'rtasida oraliq o'rin

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

- | | |
|---|--|
| <p>egalladi va o'rtacha 250,3-476,7 g atrofida bo'ldi.</p> <p>3. Uzum boshining eni bo'yicha uzum o'rtasidagi navlari o'zaro farqlandi. Bunda eni eng yirik – 10,3-17,0 sm bo'lgan uzum boshlar Oq xusayni, Kishmish sug'diyona, Sovetskiy stoloviy va Said gulyami navlarida aniqlandi.</p> <p>4. Uzum boshining eni bo'yicha uzum</p> | <p>o'rtasidagi navlari o'zaro farqlandi. Bunda eni eng yirik – 10,3-17,0 sm bo'lgan uzum boshlar Oq xusayni, Kishmish sug'diyona, Sovetskiy stoloviy va Said gulyami navlarida aniqlangan bo'lsa, uning eng kichik ifodasi esa – 6,8-7,4 sm Kishmish motrudiy, Qora kishmish, Rkatsetilli, Oq kishmish, Pushti toyifi va Mayskiy chyorniy navlarida qayd etildi.</p> |
|---|--|

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
2. Методические рекомендatsii по технологической оценке сортов винограда для виноделия. – ВНИИВиВ «Магарач». – Ялта, 1983. – 72 с.
3. Моисейченко В.Ф. Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами. – Методические рекомендatsii. – Киев, 1967. – С. 21-28.
4. Простосердов Н.Н. Изучение винограда для определения его использования. М.: Пищепромиздат, 1963. – 63 с.
5. Temirov Sh. "Uzumchilik" O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi: Davlat nashriyoti Toshkent-2005, 53-57 b
6. Fayziev J.N. O'zbekiston sharoitida uzumning urug'siz navlari hosildorligi va sifatini oshirish texnologiyasini ilmiy asoslash . Avtoref. diss... q.x.f.d. – Toshkent, 2020. – B. 5-24